

Dívida Pública, Política Fiscal e Implicações para Educação Pública Brasileira: *uma análise bibliométrica*

Marcos Edgar Bassi

Antoniél Borges Gonçalves

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis/SC – Brasil

Introdução

O texto apresenta os resultados de análise bibliométrica da literatura sobre as repercussões das políticas de austeridade fiscal em torno da dívida pública sobre a educação pública brasileira durante 10 anos após 2008. O objetivo foi, especificamente, levantar o quantitativo de artigos científicos produzidos nesse período, sobre a temática que envolve dívida pública, política fiscal e implicações sobre financiamento da educação.

A análise integra, como exercício preliminar, pesquisa que procura examinar quando e de que forma a literatura específica da área educacional incorpora os conteúdos, os conceitos, as questões e suas análises relacionados às políticas de austeridade fiscal. A justificativa para tal levantamento e estudo se sustenta na implementação de medidas de política fiscal, sendo a mais recente a Emenda Constitucional nº 95 (EC95) (BRASIL, 2016) que implicam contenções e reduções importantes nas disponibilidades de receitas para aplicação nas políticas sociais. São dessa linhagem a Desvinculação das Receitas da União, sucessora do Fundo Social de Emergência, iniciado em 1994, e do Fundo de Estabilização Fiscal, e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A EC95, a mais profunda medida de austeridade fiscal, institui um novo “regime fiscal” na execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. O principal mecanismo inserido pela EC95 impôs um limite rigoroso para execução orçamentária da União que vigorará por vinte exercícios financeiros a partir de 2017. Nesse período as despesas primárias, excluídas as despesas financeiras, ficarão limitadas, em cada ano, ao teto de referência das despesas primárias realizadas no ano imediatamente anterior, apenas corrigida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (IPCA). O objetivo alegado para tão extrema e austera medida, como o das congêneres citadas anteriormente, é de combater o desequilíbrio das contas públicas desviando recursos tributários na forma de superávit primário para o pagamento de juros e amortização da dívida pública brasileira que, a despeito de todas as medidas tomadas, atingiu níveis estratosféricos.

No Brasil, a dívida pública, além de extrair anualmente cerca da metade do orçamento federal (FATORELLI, ÁVILA, 2018), tem servido de justificativa para implantação da reforma da previdência; contínuas privatizações e, num círculo vicioso, imposição de cada vez mais austeras medidas de ajuste fiscal, impactando diretamente nas políticas públicas.

Na educação, a EC95 afeta negativamente as receitas federais geradas pelo dispositivo da vinculação e da contribuição social do salário educação (SE) inscritos na Constituição Federal de 1988, repercutindo na educação dos estados e municípios, uma vez que parcela importante da receita federal é destinada a programas e políticas executadas por esses

governos. Desse modo, a EC95 rompe com a proteção que o financiamento da educação pública recebia (CASTRO, SADECK, 2003), a forma de fazer cumprir o dever do Estado na garantia constitucional ao direito à educação.

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA/CAMPANHA, 2016) alertaram para os impactos dessa medida, denunciando que o regime fiscal proposto significa o estrangulamento da educação pública brasileira, tornando letra morta o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014), onde estão definidas metas para o ensino em todos os níveis a serem alcançados até 2024.

A implementação da EC95 tende a contribuir para a expansão do setor privado sobre o setor público, principalmente no que tange ao poder do capital financeirizado. O poder do setor financeiro mundial se consolidou pela desmedida e inescrupulosa utilização de instrumentos financeiros gerados principalmente por dívidas sem a correspondente contrapartida. Tal qual, o “*endividamento público*” tem favorecido grandes conglomerados financeiros mundo a fora, utilizando-se do endividamento como mecanismo de dominação e extração das riquezas socialmente produzidas, caracterizando a dívida pública como um dos principais instrumentos de fomento do capital financeirizado (LAPAVITSAS, 2009).

Assim, pensar em políticas públicas para educação decorre necessariamente de reflexão profunda, estratégica sobre as relações que permeiam financiamento da educação, orçamento público e endividamento público brasileiro.

A literatura da área educacional tem discutido essa problemática?

Metodologia e Resultados

O levantamento da literatura recorreu ao método da Análise Bibliométrica, com apoio dos Operadores Lógicos Booleanos. Foram consultadas as bases de dados Thesaurus Brasileiro da Educação, Portal de Periódicos Capes, Biblioteca *on-line* da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e Google Acadêmico.

A bibliometria se enquadra entre diversas formas de medição e avaliação dos fluxos de informação, como a cientometria, a informetria e a webmetria. Cada uma dessas técnicas busca enfoques diferentes para mediar a difusão do conhecimento científico. A bibliometria é empregada para mapear de forma quantitativa determinada área do conhecimento (VANTI, 2002) ou, segundo outro enfoque, analisar a produção científica por intermédio da medição do quantitativo das produções, tendo como principal objetivo o desenvolvimento de indicadores confiáveis (PRITCHARD, 1969).

A fim de se constituir um banco de dados inicial, de acordo com a análise bibliométrica, se estabeleceu três etapas no contexto metodológico deste estudo, determinadas por **Pré-busca, Busca e Pós-busca**.

A **Pré-Busca** consistiu em definir os descritores (palavras-chave) e organização das estratégias de busca junto a bases de dados selecionadas de forma estruturada na formulação do problema, constituição do contexto e definição do objetivo. Os descritores resultantes foram: *Ajuste Fiscal; Dívida pública; Financiamento da Educação Pública; Fundo Público; Gasto tributário; Orçamento Público; Política fiscal; Política Tributária*.

Na formulação das estratégias de busca (LOPES, 2002) fez-se a integração dos descritores aos Operadores Lógicos Booleanos (“ ”, AND, OR, NOT)) nas bases do Portal de Periódicos da CAPES e link do Google Acadêmico disposto na pagina principal do Portal de Periódicos da CAPES. As buscas junto às bases de dados THESAURUS e ANPED se deu por uso das palavras-chave, com conexão simples aos Operadores Lógicos Booleanos, ou seja, sem uso dos termos truncadores.

A etapa da **Busca** resultou em 677 artigos científicos mostrados no quadro 01.

Quadro 01 – Quantitativo de Artigos Científicos coletados

THESAURUS	ANPED	Portal CAPES via acesso CAFe	Google Acadêmico via Portal CAPES	Total
06	05	97	569	677

Fonte: Elaboração do Antoniel Borges Gonçalves.

A etapa da **Pós-Busca** refinou os dados obtidos segundo critérios de exclusão de Temporalidade (não classificados como Artigo Científico), Especificidade (artigos anteriores ao ano de 2008) e Conceitos-chaves (que não contemplavam análise dialógica entre os descritores e a temática desenvolvida na pesquisa), o que resultou na exclusão de 644 e na seleção 13 artigos, conforme relação abaixo:

1. AMARAL, N. C. Com a PEC 241/55 (EC 95) haverá prioridade para cumprir as metas do PNE (2014-2024)? **Revista Brasileira de Educação**, v. 22, n. 71, 2017.
2. CHAVES, V. L. J.; REIS, L. F.; GUIMARÃES, A. R. Dívida pública e financiamento da educação superior no Brasil. **Acta Scientiarum Education**, v. 40, p. 5, 2018.
3. AZEVEDO, M. L. N. de. O Novo Regime Fiscal: A Retórica da Intransigência, o Constrangimento da oferta de bens públicos e o comprometimento do PNE 2014-2024. **Tópicos Educacionais**, v. 22, n. 1, 2016.
4. DE LELIS, D. A. S. Ideologia constitucional e políticas públicas: uma crítica ao Novo Regime Fiscal. **Revista de Desenvolvimento e Políticas Públicas**, v. 1, n. 2, p. 143-153, 2017.
5. PINTO, E. G. Novo Regime Fiscal e a constitucionalização do contingenciamento das despesas primárias obrigatórias. **Physis** v. 26, n. 4, p. 1097-1101, 2016.
6. REIS, L. F. **Dívida Pública, Política Econômica e o Financiamento das Universidades Federais e da Ciência e Tecnologia no Brasil: 2003-2017**, 2018.
7. RIBEIRO, I. R.; SALVADOR, E. Hegemonia e políticas sociais no Brasil: contribuições ao debate sobre vinculação orçamentária. **Katálisis**, v. 21, n. 1, p. 76-85, 2018.
8. ROSSI, P; OLIVEIRA, A L. M. de; ARANTES, F. **Austeridade e impactos no Brasil: Ajuste fiscal, teto de gastos. Análise nº33**, Friedrich-Ebert-Stiftung Brasil, 2017.
9. SALVADOR, E. Fundo Público e o financiamento das Políticas Sociais no Brasil. **Serviço Social em Revista**, v. 14, p. 4-22, jan./jun. 2012.

10. SALVADOR, E. Fundo público e políticas sociais na crise do capitalismo. 2010. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, n. 104, p. 605-631, out./dez. 2010.
11. SALVADOR, E.; TEIXEIRA, S. O. Orçamento e políticas sociais: metodologia de análise na perspectiva crítica. **Revista de Políticas Públicas**, v. 18, n. 1, p. 15-32, 2014.
12. SANTO, M. E.; MENDES Á. N. O fundo público e o capital portador de juros: o papel da dívida pública brasileira no capitalismo contemporâneo. **Pesquisa & Debate**, v 27, n. 1 (49), p.25, PUC-SP, 2016.
13. SOUZA, T. R. Conversão da dívida pública por educação básica: É para democratizar ou para mercantilizar? **Trabalho Necessário**, v. 8, n. 10, 2018.

Discussões

A par deste resultado, após rigorosa Análise Bibliométrica com apoio dos Operadores Lógicos Booleanos, pode-se dizer que a produção nos últimos dez anos envolvendo a temática da dívida pública, a política fiscal e suas implicações sobre o financiamento da educação pública brasileira é quantitativamente pouco expressiva. Ainda menos expressiva é a produção da área educacional com apenas os 03 primeiros artigos da relação.

Esse resultado expressa a premente necessidade da ampliação de investigações que aprofundem a compreensão dos fenômenos econômicos, políticos e sociais que circundam as relações entre o endividamento público e a educação pública brasileira.

Nossa hipótese explicativa aponta que a proteção ao financiamento da educação proporcionada pela vinculação constitucional adiou as investigações sobre as implicações da dívida pública na área educação. O rompimento dessa proteção provocado pela EC95 trouxe a emergência tardia das análises. Até então, as políticas fiscais, por mais austeras que fossem não implicavam retrocessos da magnitude de tal medida.

Assim, os estudos têm que se ampliar e aprofundar em vista das constantes ameaças neoliberais, a despeito da urgente e necessária revogação da EC95.

Referências

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 95/2016**. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias, para instituir o novo Regime Fiscal, e dá outras providências. 2016. Disponível em <http://www2.camara.leg.br> Acesso em: 28 jul. 2018.

_____. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 2014. Disponível em <http://www2.camara.leg.br> Acesso em: 28 jul. 2018.

CASTRO, J. A. de; SADECK, F. **Financiamento do gasto em educação das três esferas de governo em 2000**. Brasília: IPEA, 2003. (Texto para Discussão 0955).

FATORELLI, M. L.; ÁVILA, R. **Os números da dívida**. 2018. Disponível em: <https://auditoriacidade.org.br/conteudo/os-numeros-da-divida/>. Acesso em: 19 maio 2018.

FINEDUCA/CAMPANHA Nacional pelo Direito à Educação. **Nota 1/2016**. A aprovação da PEC 241 significa estrangular a educação pública brasileira e tornar letra morta o plano nacional de educação 2014-2024, Brasília: 2016.

GÓMEZ, J. R. **Las TIC en educación**. Blog personal “Principios valores y virtudes” Recuperado de: <http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/formacion-docente/principiosvalores-y-virtudes.php>, 2004.

LAPAVITSAS, C. **Financialised capitalism**: Crisis and financial expropriation. *Historical Materialism*, v. 17, n. 2, p. 114-148, 2009.

LOPES, I. L. **Estratégia de busca na recuperação da informação: revisão da literatura**. 2002.

PRITCHARD, A. Bibliografia estatística ou bibliometria? **Jornal de Documentação**, [s. l.], v. 25, n.4, p. 348-349, dezembro de 1969.

VANTI, N. A. P. Da bibliometria à webmetria: uma exploração conceitual dos mecanismos utilizados para medir o registro da informação e a difusão do conhecimento. **Ciência da informação**, v. 31, n. 2, p. 152-162, 2002.